

CURIOSA XACARA

NUEVA, EN QUE REFIERE LA VIDA, Y LASTIMOSA muerte de Doña Inés de Castro, llamada la Garza de Portugal. Y las Magestuosas Exequias con que la honró, despues de su muerte, el Rey Don Pedro de Portugal, con otras particularidades que verá él curioso Letor.

A La Reyna de los Cielos que con excelencias tantas se coronó de Laureles, para llevarse la Palma.

Aquella, que Ave Divina se remontó bella Garza á lo mas alto del Cielo, donde está colocada.

Le suplico, que me preste una pluma de sus alas, para que escriba mí ingenio la crueldad mas inhumana.

Y la lastima, que aun lloran de bronce, y marmol Estatuas en esse Reyno luciente de la Corte Lucitana.

Nació un Principe famoso, à quien dió nombre la fama

de cruel, que para serlo le dieron bastante causa.

Por gusto del Rey su Padre, con una Infanta de España casó el Principe Don Pedro con grandeza soberana.

Y à Portugal con su Reyna passó por Dama, una Dama, cuya hermosura, por grande se igualó con su desgracia.

Que era Doña Inés de Castro yá lo dixé, y esto basta, murió luego en Portugal la Princesa Castellana.

Sintió la Corte su muerte, tanto como le tocava, y el Principe se portó con grandeza para honrarla.

Mas

Mas sossegada su pena,
que el tiempo todo lo acaba.
al jardin por divertirse,
salió como lo estilava.

Una tarde , ya tan tarde,
que la noche se explicava,
y el Sol en otro Emisferio
por entonces alumbrava,

Dando luz à otras Esferas ;
y no con pequeña causa
pues temió que en el jardin
Doña Inés predominava.

Y discurriendo sus quadros
hermosas flores, y plantas,
llegó à dar vista à una fuente
de una fabrica tan rara,

Que era taza de Alabastro
con una taza de Plata,
y al Espejo de sus ojos
vió reclinando à las aguas,

Que con los frigidis cristales
al Espejo se mirava,
llegó el Principe à la fuente
porque el fuego busca el agua.

Y al ver los ojos de Inés,
quedó su vista abrasada,
y à su cariñoso estilo
bolvió Doña Inés la cara.

Quedóse el Principe elado,
y Doña Inés quedó elada,
el muy fino enamorado,
y ella fina enamorada.

Se bebieron los alientos
por los ojos , hasta el alma,
el fuego venció la nieve,
y derriéndose la causa,

Que aprisionava la lengua
rendido el Principe habla,
palabra le dió de Esposo,
prometiéndole coronarla

Por Reyna de Portugal,
y Emperatriz de su Casa,
y à tan heroycas promesas,

Inés le recompensava.

Con justo agradecimiento,
y el candido jazmin saca :
dióle la mano de Esposa
y en fe de mano , y palabra.

Se casaron en secreto
con union tan voluntaria,
que cumplieron el Adagio
de ser dos cuerpos , y una alma.

Y temiendo que su padre,
esta union les estorvara,
para que mas ocultasse
del Real Palacio la saca.

Aposentando su hechizo
en una Quinta que estava
convecina del Mondego,
y su Padre que ignorava

Los lances que he referido,
trató luego con Navarra
atribuyendolo à dicha
el casarle con su Infanta.

Concedióle el Rey Navarro,
y la Infanta Doña Blanca,
en Lisboa amaneció
una infeliz mañana,

Llegó la nueva à Don Pedro,
quando con zozobra tanta,
fué à visitar su Padre,
el qual le ordena , y le manda,

Que pues que ha de ser su Esposa
visite à Doña Blanca :
obedecióle Don Pedro,
y recibiole la Infanta.

Con cariñosos cortejos,
y despues de saludarla
sentóse el Principe , y luego
le dixo aquestas palabras,

Ilustrissima Señora,
cierto me holgára en el alma
escusar vuestro disgusto
y el mio, por ser yo causa,

De los precisos pesares
en que os miro precisada ;

mas

mas supuesto que es forzoso
nuestra pena declararla.

Rompa la voz mi silencio,
pues ya no puedo ocultarla ;
casé , Señora , en Castilla,
primera vez con su Infanta,

Por el gusto de mi padre ;
pero pues está notada
la dicha de estos principios
pasemos à la substancia.

Quando mi difunta Esposa
passó à Portugal , de España
vino asistiendola entonces
un Sol en lugar de Dama.

Una hermosura , un prodigio ;
perdoneme el alabarla
vuestra Alteza , en su presencia,
que su belleza informarla

Me importa , porque disculpe
temeridades ossadas ;
quando advertida conozca
de estos extremos la causa.

Es en fin el dueño mio
Doña Inés cuello de Garza
tan Garza que en su hermosura,
y discrecion remontada.

Por ser un Cielo , es el centro
de la gloria de mi alma,
murió mi Esposa , y nació
de Doña Inés beldad tanta.

Pues de mis ojos estuvo
hasta entonces ignorada,
vióla mi vista , y perdila,
que me la robó su gracia.

Solicité su hermostura,
y favoreció mis ansias,
tanto que logré la dicha
que mas mi amor idolatra.

En fin Inés es mi esposa,
y está conmigo casada,
su esposo soy tan gustoso,
que à mi dicha no se iguala.

La mayor dicha del mundo,

porque es mi dicha muy alta,
y en fin , perdone tu Alteza
mi resolucion estraña.

Pues solo Inés ha de ser,
en Portugal Coronada :
fuesse el Principe , y quedóse
en blanco la triste Blanca.

Dando à los ojos licencia,
paraque tristes lloraran,
las centellas que los zelos
en la fragua del amor fraguan.

Partióse de Portugal
y el Noble Rey de Navarra,
sintiendo con mil extremos
el desayre de su Hermana,

Mandó que al arma tocassen
las Trompetas , y las Caxas,
y sus fuertes Capitanes
se pusieron en Campaña.

Con Exercitos valientes,
bien alistados en Armas,
hasta ver de Portugal
la Corona derribada,

Que para recuperar
el agravio de su Hermana,
solo pretende ponerla
por alfombra de sus plantas.

Sonó el clarin belicoso,
cruxió el parche de las caxas,
poblóse el campo de Picas,
de Mosquetas , y Alabardas,

Y con ricos Estandartes,
y Vanderas tremoladas
le puso sitio à Lisboa,
y temiendo su arrogancia

Pidió el Rey Portugués treguas
y à sus Consejeros llama,
y puesto en su altivo Trono,
su consejo les demanda.

Era el uno Egas Coello,
y Alvar Gonzalez llamavan
al segundo Consejero :
y el consejo que le davan

Fué

Fué, que Doña Inés de Castro
muriessse, pues era causa
de las guerras, que su muerte
para la Paz importava.

El Rey respondió, que no,
que era tirania ingrata:
replicaron los traydores,
que se arriesgava su fama.

Y juntamente su vida,
y Corona peligravan
y en fin, tiranos, y alevés,
tantos riesgos alegavan,

Que se baxó de su Trono
el Rey, dexando firmada
de Doña Inés la sentencia,
que muriessse degollada.

Al Principe aseguraron
en la prision de un Alcazar
y partieron à Coimbra
donde Doña Inés estava.

Aqui la mano me tiembla,
aqui la pluma se para,
aqui el pulso titubea,
y la lengua aprisionada;

Entre penas; y tormentos,
no pronuncia lo que habla,
le leyeron la sentencia
à quella cordera mansa,

Aquella que imitó à Abel,
entre el furor, y la saña
de tan ingratos Caines,
y vestida de mil ansias.

Rociaron sus Auroras,
perlas, que en la roxa Nacar
de sus hermosas mexillas
se miraron esmaltadas.

Llegó el tirano homicida,
cubrió su Cielo una vanda
cortó el ingrato cuchillo
su bellissima garganta.

Quedó aquella nieve roxa,
aquella Luna eclipsada,

aquel Sol todo nublado,
aquella Luz apagada.

Aquella estrella sin rayos,
aquel Lucero sin Alva,
sin Purpura aquella Rosa,
aquel Clavel sin fragancia,

Aquel Jazmin despojado,
y sin cuello aquella Garza,
abatidos yá sus buelos,
y remontando su fama.

Murió Doña Inés de Castro,
Dios le dé gloria à su Alma,
y entre hermosos Paraninfos
se enternice colocada.

Del Principe mas amante,
quando supo la desgracia,
los amorosos extremos,
digalos por mi la fama.

Pues desmintiendo la noche,
con la luz de cien mil hachas
le hizo entierro solemne,
desde Coimbra Alcobazas.

Donde sobre la Cabeza
puso su Corona sacra,
y luego todos sus grandes
besaron su mano blanca,

Hizo que todo su Reyno
por su Reyna la jurara,
y à los ingratos traydores,
por las traydoras espaldas

Arrancó los corazones,
porque su culpa pagaran:
emplazado murió el Rey
para dar cuenta tan larga

Quedó Doña Inés sin vida,
y los traydores sin Alma,
el Principé sin consuelo,
muerto con viva constancia.

Y quando supo el sucesso,
levantó el Sitio Navarra,
y humilde pide mi ingenio
perdon de sus muchas faltas.

Barcelona; Por Juan Jolis Impresor, en los Algodoneros,